

Avaliação da eficiência da exposição à sonata K448 de Mozart concomitante ao estresse por separação materna em camundongos machos

Elisa Rennó de Souza¹, Fernanda Cruz Martins¹, Amyres Carvalho Ribeiro²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608346>

RESUMO:

Introdução: O sistema nervoso central pode passar por adaptações ao longo da vida, podendo resultar em doenças neuropsiquiátricas. O estresse crônico, quando ocorre repetidamente, pode levar a um aumento desordenado da atividade sináptica, resultando em alterações mal adaptativas. A musicoterapia é uma abordagem estudada para remodelar essas alterações. 1,2,3,4 **Objetivos:** O objetivo deste estudo é investigar o efeito preventivo da música no desenvolvimento de comportamento depressivo induzido pelo estresse de separação materna em camundongos machos. Como hipótese, a exposição à Sonata K.448, durante a separação materna, resultará na atenuação dos efeitos do estresse no comportamento social, dos camundongos machos. **Métodos:** Inicialmente foi realizada a exposição ao estresse por meio da separação materna, na qual a prole foi separada da mãe, 3h por dia, durante 14 dias. Nesse período, os filhotes foram expostos das 21h às 7h, à sonata K448. Quando adultos, a prole passou pelo teste de sociabilidade. **Resultados:** Após a realização do teste de sociabilidade, o teste estatístico T não encontrou diferenças significativas entre os grupos que foram expostos à sonata K.448 de Mozart concomitante ao estresse e os que estiveram expostos ao som ambiente, indicando que a exposição à sonata não proporcionou benefícios perceptíveis aos camundongos estressados. **Conclusão:** Os dados sugerem que o estresse por separação materna não afetou o comportamento social dos camundongos machos, e a presença de música durante esse estresse não teve impacto significativo. No entanto, é importante considerar outros possíveis influenciadores nos resultados, como manuseio, ambiente, capacidade natural dos animais de lidar com o estresse e mudanças neurais e genéticas. Para uma conclusão mais definitiva sobre os efeitos da música durante o estresse, são necessárias análises mais detalhadas e abrangentes.

Palavras-chave: Camundongos; Comportamento social; Depressão; Música; Plasticidade neuronal.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP